

XORIJIY TILLARNI O‘QITISH METODIKASI – INNOVATSIYA VA ISTIQBOLLAR

Rustamova Azizaxon Botirali qizi¹
e-mail: azizaxonrustamova0@gmail.com

Xatira Gaybullayeva Muratdjanovna²

¹A freshman at Tashkent State Pedagogical University

²Nizomiy nomidagi TDPU, ingliz tili amaliy kurs kafedrasida dotsenti (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘qitish metodlari, metodologiya, shu mavzuga bog‘liq bo‘lgan maqolalardan parchalar, onlayn va oflayn o‘qitish tizimi haqida, tillarni o‘rganishda yaratilgan texnologiyalar, sun‘iy intellektlar va kelajakdagi istiqbollar haqida so‘z yuritilgan. Shuningdek, bu maqola orqali xorijiy tillarni onlayn o‘rganishdagi ilovalar va sun‘iy intellektlarni bilib olishingiz mumkin. Bu ma‘lumotlar orqali o‘qitishga bog‘liq metodlarni bilib olishingiz mumkin. Maqola xorijiy til o‘qituvchilari hamda metodistlar uchun ham nazariy ham amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: xorijiy tillarni o‘qitish, metodika, metodologiya, innovatsiya, sun‘iy intellekt, raqamli texnologiyalar, onlayn ta‘lim, oflayn o‘qitish, kelajak istiqbollari, til o‘rganish ilovalari, Memrise, Duolingo, Telegram, ChatGPT, ELSA Speak, platformalar, Google Classroom, lug‘atlar, Wisdom.

Xorijiy tillarni o‘qitish metodikasi hozirgi kunda juda rivojlangan. Metodika so‘zi (lotincha “methodus” – yo‘l, usul) tadqiqotchining nazariy va amaliy faoliyatini tashkil etish, tiklash tamoyillari va usullari tizimi hamda bunday tizim haqidagi ta‘limot degan ma‘noni bildiradi. Lekin bir lug‘atda keltirilishicha (The Oxford Advanced Learners) “methodology is ‘a set of methods and principles used to perform a particular activity’”- ya‘ni muayyan faoliyatni amalga oshirish uchun foydalaniladigan usullar va prinsiplar to‘plami sifatida izohlangan.

Xorijiy tilni o‘qitish metodikasi – bu tilni o‘rgatish amaliy va nazariy asoslar majmuasida tashkil etishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Bu jarayon o‘quvchilar uchun xorijiy tilni qanday o‘rgatish, qanday usullardan foydalanishni va til ko‘nikmalarini (reading, listening, writing, speaking) qanday qilib shakllantirishni o‘rgatadi. Metodikaning asosiy maqsadi – til o‘rganuvchilar tilni faqat grammatik jihatdan emas balki uni real hayotda qo‘llay olishni ham o‘rgatishdir. Bugungi kunda metodika fani zamonaviy texnologiya va inovatsiyalar bilan boyitilib, dars samaradorligi oshirishga xizmat qilmoqda. [5.28]

Xorijiy tillarni o‘qitishning ham bir nechta asosiy metodlari bor. Har bir metod o‘ziga xos yondashuv, maqsad va didaktik usullarga ega. Quyida hozirgi kunda keng tarqalgan metodlar keltiriladi:

1. Grammatika metodi (Grammar method) – bu usul asosiy grammatikani o‘rgatish va tushunishga e‘tibor qaratilgan.
2. Kommunikativ metodi (Communicative language teaching) – bu metodning asosiy maqsadi til o‘rgatish orqali o‘quvchilarga erkin fikr bildirish ko‘nikmalarini rivojlantirishdir.
3. Vazifaga asoslangan o‘qitish metodi (Task-based Language Teaching) – bu metod orqali o‘quvchilar uchun ma‘lum bir topshiriqlar berish orqali til ko‘nikmalarini rivojlantiradi.
4. Innovatsion metod – bu metodda turli xil yondashuvlar orqali qilinadi va o‘quvchini o‘zi harakat qilishga undaydi. Masalan, silent way – bu yo‘l orqali o‘qituvchi kam gapirib, o‘quvchini mustqail fikrlashga undaydi.

Tillarni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar kundan kunga ortib bormoqda. Shu sababdan, o‘qitish tizimi ham 2 ga bo‘lindi: onlayn va oflayn o‘qitish tizimi. Zamonaviy texnologiyalar

o‘qitish jarayonini yanada interaktiv va samarali tarzda tashkil etishga imkon yaratmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o‘quvchilar tilni nafaqat darsda, balki mustaqil holda, istalgan vaqtda o‘rganishga ham imkon bo‘lishmoqda. Tillarni onlayn va oflayn tarafini aytsam, oflayn o‘qitish – bu internet tarmoqlarisiz, ya’ni “offline” rejimida olib boriladigan shakli bo‘lib, o‘quv materiallari yoki fizik vositalar (USB, CD, bosma materiallar kabi) orqali o‘qitiladigan ta’lim shakli hisoblanadi. Onlayn o‘qitish tizimiga to‘xtaladigan bo‘lsak, bu internet orqali ta’lim olish va ta’lim berish jarayonini tashkil etadigan metodlar jamlanmasidir. Hozirgi kunda esa onlayn ta’lim rivojlanyapti va ko‘pgina o‘quvchilar onlayn ta’limni afzal ko‘rishmoqda.[2.4]

Raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan bir paytda o‘qitish tizimi uchun ham bir qancha til o‘rgatadigan ilovalar yaratildi. Masalan, Duolingo, HelloTalk, Speakball, Quizlet yoki Memrise. Bularning hammasi bizning mustaqil holda til o‘rganishimizga yordam beradi. Bu innovatsiyalar haqida ma’lumot bersam, bu ilovalar IELTS imtihoniga tayyorlanishimiz, gapirish qobiliyatimizni oshirishga qaratilgan platformalar bo‘lib, chet elliklar bilan ham suhbatlasha olishimizga ham yordam beradi.

So‘nggi pandemiya gibrid va masofaviy ta’limni qabul qilishni tezlashtirdi, bu ta’lim muhitida moslashuvchanlikning muhimligini namoyish etdi. Google Classroom, Microsoft Teams va Zoom kabi platformalar talabalar va o‘qituvchilarga deyarli ulanish imkonini beruvchi ajralmas holga aylandi. Ushbu vositalar talabalarning jismoniy joylashuvidan qat’i nazar, uzluksiz o‘rganishga imkon beradi. [1.13]

Onlayn ta’lim platformalariga to‘xtalsak, oldingi paragrafda keltirilganidek, Zoom, Google Classroom, Youtube, Telegram yoki ChatGPT kabi ilovalar o‘quvchilarga bepul ta’lim olish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, Telegramda yoki Youtube ilovalarida online videolarni ko‘rish orqali ham o‘rganish mumkin.

Bu ilovalardan tashqari, bir qancha sun’iy intellektlar ham yaratilgan. Masalan, Chatgpt, Deepseek va ELSA Speak platformalari. Bularning barchasi siz uchun alohida istalgan tilingizda gaplasha oladi va sizga o‘rgata oladi. Misol uchun ChatGPT ilovasida, siz xohlagan tilingizda gaplashishingiz yoki u bilan soatlab yozishishingiz, bilmagan narsalaringizni so‘rashangiz mumkin va u sizning savolingizga darrov javob topa oladi. [7.6]

Til o‘rganish uchun bir qancha lug‘atlar (dictionary) yaratilgan. Misol uchun, Wisdom, Macmillan Dictionary, Oxford Dictionary, Merriem Webster va Longman Dictionary. Bu platformalarni lug‘at boyligingizni oshirish uchun ishlatishingiz mumkin va bu ancha samarali yo‘l deb o‘ylayman.

Bugungi raqamli asrda xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion texnologiyalar, sun’iy intellektlar va adaptive ta’lim tizimlari asosiy yo‘nalishlarga aylanmoqda. Kelajakda onlayn platformalar orqali shaxsiylashtirilgan darslar, sun’iy intellektlar yordamida o‘quvchilarning zaif taraflarini aniqlab, ularga mashqlar berish va o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga yo‘naltirilgan metodlar kuchayadi.

Xorijiy tillarni o‘qitish metodikasi zamonaviy talablarga muvofiq holda doimiy yangilanib bormoqda. Raqamli texnologiyalar va interaktiv darslar o‘quvchilarning bilimini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilyapti. Shu boisdan, xorijiy til o‘qituvchilari doimiy ravishda o‘z ustida ishlab, yangi metodlarni amaliyotga etishi lozim. Kelajakda bu sohadagi o‘quvchilar samarali ta’limga balki global raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pavlova E. V., Kobzeva N. A., Ovchinnikova I.S. Innovative methods of teaching foreign languages. – 2015 – pp. 790 – 792. – Text: electronic. – URL: <https://moluch.ru/archive/92/20495/>
2. Shukin A.N. Teaching Foreign Languages: Theory and Practice. Tutorial for teachers and students. M.Filomatis, 3 editions.
3. Gladilina I. P. Some methods of working at the lesson of the English language//Foreign languages at school №3 2003
4. Richards, Jack C.; Theodore S. Rodgers. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge UK, 2001.
5. Miralyubov A.A “Theoretical principles and methods of teaching foreign languages” M.1982
6. V. Rivers. “The interactive methods of teaching”
7. Jeremy Harmer. “How to teach English?” Longman.